

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СТАТИНА У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7320155>

Иминова Н.Б

*Андижанский государственный медицинский институт,
Республики Узбекистан, г.Андижан*

Миома матки — одно из распространенных заболеваний женщин позднего репродуктивного (35-45 лет) и пременопаузального (46-55 лет) возраста, частота встречаемости которого достигает 22-44% [3,6], а по данным аутопсии — 50-80% [9]. Вследствие сложности диагностики этого заболевания лечение проводится несвоевременно [5]. Терапия миомы матки остается важной проблемой в силу ее низкой эффективности [5,9], что обуславливает необходимость поиска новых методов диагностики, внедрения новых лекарственных средств и подходов к лечению. Увеличение содержания в крови липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), которые обладают антигенным и иммуномодулирующим свойствами [1,6], обуславливает повышение активности липоматозных клеток, экспрессию провоспалительных цитокинов интерлейкина-1 (ИЛ-1) и фактор некроза опухоли (ФНО- α), поддерживающих миоматозный процесс [7]. Группой лекарственных средств, эффективность которых в комплексном лечении женщин с миомой матки в настоящее время интенсивно изучается, являются статины, к числу которых относится симвастатин [4,11].

Среди важных факторов, определяющих клиническое течение и эффективность лечения миомы матки является гиперлипидемия [6]. Статины, будучи ингибиторами β -гидрокси- β -метилглутамил-КоА (ГМГ-КоА) редуктазы, широко применяются в качестве гиполипидемических средств ГМГ-КоА уменьшает концентрацию ЛПНП в большей степени, чем другие препараты, снижающие уровень атерогенных форм холестерина (ХС) [12], что обуславливает их включение в комплексное лечение женщин с миомой матки. В то же время, клиническая эффективность статинов у больных этой категории до конца неизучена.

Цель работы — исследование влияния длительной базисной терапии в комбинации со статином на липидный обмен и уровень циркулирующих иммунных комплексов в крови женщин с миомой матки.

Материал и методы.

В исследование включены 60 женщин в возрасте от 40 до 50 (48,3±3,6) лет с интерстициальным (60%) и субсерозным (40%) расположением миоматозных узлов размером от 4 до 6 (3,7±0,42) недель при отсутствии метроррагий.

С учетом поставленной цели больные были рандомизированы на 2 группы. Пациенткам 1-ой группы (30 женщин) проводилась базисная терапия, при необходимости назначались обезболивающие и противовоспалительные средства (ибупрофен по 800мг/сут). Пациентки 2-ой группы (30 больных) наряду с базисной терапией получали симвастатин (Вазилип, KRKA, Словения) по 40 мг/сут. Группы сопоставимы по возрасту и расположению миоматозных узлов.

Для оценки влияния проводимого лечения (через 3 и 6 месяцев от начала терапии) на липидный спектр и уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови исследовались показатели общего холестерина (ОХС), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), низкой плотности (ХС ЛПНП), очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) и триглицеридов (ТГ) определяли на анализаторе "Clinical system" (Beckman, США). ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП определяли после осаждения гепарином в присутствии солей марганца и центрифугирования при 6000 об/мин и температуре 0-4⁰С в течение 10 мин. Содержание ХС ЛПОНП и ХС ЛПНП рассчитывали по формуле W. Friedwald et al. (1972):

$$ХСЛПНП = ОХС - (ТГ / 5 + ХСЛПВП)$$

$$ХСЛПОНП = ТГ / 5$$

Коэффициент атерогенности определяли по соотношению:

$$КА = \frac{ОХС - ХСЛПВП}{ХСЛПВП}$$

Полученные результаты вычисления показателей ОХС, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП и ТГ выражали в моль/л.

Циркулирующие иммунные комплексы определяли с использованием тестового набора «Нихол» (Ташкент). Для этого проводили нефелометрию мономеров иммуноглобулинов в составе иммунных комплексов в присутствии полиэтиленгликоля (ПЭГ-600), полученный результат выражали в г/л.

Контролем для обеих групп служили данные, полученные у 20 условно здоровых лиц сопоставимого возраста (39,6±2,9 лет).

Результаты и обсуждение.

В крови женщин с миомой матки до лечения отмечалось достоверное увеличение уровня ОХС, ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП и ТГ на фоне сниженного содержания ХС ЛПВП, что явилось причиной высокого КА. Это указывало на высокий риск повреждения

сосудистого эндотелия, в том числе и сосудов матки. Насыщенные жирные кислоты, входящие в состав ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП, а также ТГ способствуют увеличению уровня ОХС и ускоренному его отложению в интиме сосудов. ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП и ТГ, входящие в состав (βЛП) при проникновении в сосудистую стенку образуют комплексы с кислыми гликозамингликанами и гликопротеидами, что придает им антигенные свойства, обуславливающие образование аутоантител и развитие аутоиммунных процессов. Этому же может способствовать образование антигенов вследствие распада атеросклеротических образований, обеспечивающее специфическую сенсибилизацию организма. В крови женщин с миомой матки это предопределяло высокий уровень ЦИК, что, в свою очередь, может служить важной причиной поддержания патологического процесса в матке. Достаточно высокий уровень указанных фракций липидов приводит к возникновению микроциркуляторных нарушений, обуславливая поддержание роста миомы у больных.

Рис. 1. Показатели липидного обмена в плазме крови женщин с миомой матки в зависимости от метода лечения. Примечание. * — $P < 0,05$ по сравнению с контролем

Для подтверждения наличия связи нарушенного обмена ХС с уровнем ЦИК мы провели корреляционный анализ. Как показали результаты, до лечения коэффициент корреляции ЦИК с ОХС

составил $+0,65$ ($P < 0,001$), с ХСЛПНП — $+0,71$ ($P < 0,001$), с ХС ЛПОНП — $+0,80$ ($P < 0,001$), с ТГ — $+0,63$ ($P < 0,001$), а с показателем ХС ЛПВП зависимость была обратной и коэффициент корреляции был равен $-0,72$ ($P < 0,001$). После проведенного лечения у женщин 1 и 2 групп наблюдалась отчетливая динамика уменьшения ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, ТГ и увеличения ХС ЛПВП на фоне снижения уровня ЦИК по сравнению с таковыми показателями, полученными у больных до лечения. Это отразилось на корреляционной связи между изучаемыми показателями. У больных миомой матки имеются нарушения в структурно-функциональном состоянии плазматических мембран лимфоцитов, основу, которых составляют изменения липидного матрикса мембраны, отражающиеся вторично на физико-химических свойствах мембранных белков. Характер нарушений липидного состава в сыворотке крови влияет на функционирование клеточных мембран, что связано с процессами гиперпролиферации и нарушением механизмов контроля клеточной пролиферации. Патогенетическая значимость показателей нарушений липидного состава у больных миомой матки неоспорима.

Так, после лечения коэффициент прямой корреляции ЦИК с ОХС у женщин 1-ой и 2-ой групп уменьшился на 23,6 и 51,4%, с ХСЛПНП — на 21,8 и 59,6%, с ХС ЛПОНП — на 19,6 и 50,4%, с ТГ — 22,1 и 45,5%, а с показателем ХС ЛПВП коэффициент обратной корреляции увеличился на 18,3 и 33,7%, соответственно. Из этого следует, что более выраженные изменения корреляционной связи после проведенного 6-месячного лечения были во 2-ой исследуемой группе, где включение симвастатина обусловило большее уменьшение уровня ЦИК, ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП и ТГ на фоне увеличения уровня ХС ЛПВП по сравнению с таковыми у больных 1-ой группы в указанные сроки наблюдения. Такое различие в изменении показателей липидного обмена и уровня ЦИК следует связывать со способностью симвастатина ингибировать активность ГМГ-КоА-редуктазы, ответственной за синтез ХС, что приводит к снижению уровня ОХС в гепатоцитах. Это вызывает экспрессию ЛПНП- и ЛПОНП-рецепторов гепатоцитов, увеличивая захват ЛПНП и ЛПОНП из плазмы крови путем эндоцитоза, возрастает интенсивность этерификации с образованием холестеринэстеров или ХС ЛПВП — лабильных полярных легкорастворимых и катаболизируемых эфиров холестерина. Известно также, что статины обладают способностью подавлять печеночный синтез аполипопротеинов (апо)β-100 и липопротеинов с высоким содержанием ТГ. Увеличение содержания в плазме ХС ЛПВП предотвращает развитие метаболических нарушений в миометрии, снижают порог риска развития в нем

патологического процесса и, следует полагать, подавляют прогрессирование миоматозного процесса. ХС ЛПНП у больных 1 группы повысился в 2,1 раза, а во 2 группе в 2,5 раза. Повышение ХС ЛПНП у больных миомой матки, функцией которых является транспорт холестерина в клетку, свидетельствует в возможности накопления этих частиц в периферических клетках. В организме существует баланс между оттоком и притоком холестерина в клетку. Главной единицей системы, обеспечивающий отток холестерина из периферических клеток в печень, местом катаболизма холестерина является ХС ЛПВП, который понизился в 1,8 раза в обеих группах. Уровень ТГ при миоме матки увеличился в обеих группах в 1,8 раза ($P < 0,05$).

ОХС в 1 группе через 6 месяцев после лечения снизился до 8,88, выше уровня в контрольной группе на 37,9%, а во 2 группе – до 6,77, что выше контрольных значений всего на 3,6%, что в принципе можно считать, что после лечения по предложенной нами комплексной терапии во 2 группе ОХС нормализовался.

ХС ЛПНП в первой группе через 6 месяцев после лечения снизился до 5,62, что было выше контрольных значений на 39,1%, во 2 группе – 4,1%, что практически уровень гистамина нормализовался. Такая же картина и для ХС ЛПОНП, где уровень показателя полностью нормализовался.

Известно, что увеличение уровня ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП, обладающих антигенными и иммуномодулирующими свойствами, способствует повышению активности липоматозных клеток, экспрессии провоспалительных цитокинов, в том числе, интерлейкинов -1, -6, -8 и фактора некроза опухоли (ФНО- α), что способствует трансформации опухолевого процесса, росту и прогрессированию миоматозных узлов. Можно полагать, что важной причиной выраженного позитивного клинического эффекта препарата Симвастатина была его способность восстанавливать липидный обмен, уровень ЦИК в плазме крови. В то же время, у 6 (23,1%) пациенток 1 группы после 3 месяцев лечения все еще сохранялся относительно высокий уровень ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП и ТГ, превышающий таковой у остальных пациенток этой группы на 22,6-31,3%. Включение препарата Симвастатин в комплексное лечение женщин с миомой матки позволило в большей степени снизить параметры ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП и ТГ, увеличить уровень ХС ЛПВП и уменьшить параметры ЦИК в сыворотке крови. При этом тенденция к восстановлению нарушенного липидного спектра и уровня ЦИК была более выражена при включении препарата Симвастатин уже впервые 3 месяца лечения и сохранялась вплоть до

окончания лечения, что можно объяснить с позиции нормализации гипоталамо-гипофизарной системы.

Таким образом, полученные результаты исследований дают основания считать целесообразным применение симвастатина в комплексном лечении женщин с миомой матки.

Выводы.

1. Применение симвастатина в комплексной терапии женщин с миомой матки индуцируют процессы, направленные на снижение атерогенных фракций ОХС — ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП и ТГ, увеличения его антиатерогенной фракции — ХС ЛПВП и снижает уровень ЦИК в плазме крови.

2. Увеличение ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП и ТГ является важной причиной образования ЦИК, что подтверждается корреляционной взаимосвязью между этими показателями у женщин с миомой матки.

3. Включение симвастатина в комплексное лечение женщин с миоматозным процессом позволяет уменьшить гиперлипидемию и вероятность прогрессирования заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вихляева Е.М. Руководство по диагностике и лечению лейомиомы матки. М.: МЕД пресс-информ. 2014.-399с.

2. Коков Л.С., Самойлова Т.Е., Гус А.И. и др. Эмболизация маточных артерий — перспективный метод лечения больших лейомиомой матки // Акуш. и гинекол.-2015.-№4.-С.35-41.

3. Лякишев А.А. Коррекция дислипидемии у женщин в периоде постменопаузы // РМЖ.-2011.-№9.-С.

4. Сидорова И.С., Леваков С.А., Зайратьянц О.В. и др. Современный взгляд на патогенез миомы матки // Акуш. и гин.-2016.-№1.(прил.)-С.27-28.

5. Сидорова И.С. Миома матки (современные аспекты этиологии, патогенеза, классификации и профилактики). В кн.: Миома матки. Под ред. И.С. Сидоровой. М: МИА, 2013.-С.5-66.

6. Bustos C., Hernander-Prasa M., Ostego M. et al. HMG-CoA-reductase inhibition by atorvastatin reduces neointimal inflammation in a rabbit model of atherosclerosis // J. Am. Coll. Cardiol.-1998.-Vol.32.-P.2057-2064.

7. Maron D., Fazio S., Linton M. Current perspectives on Statins // Circulation.-2000.-Vol.207.-207-213.

8. Sever P., Dahiof B., Poulter N. et al. The prevention of coronary and stroke with atorvastatin in hypertensive subjects with average or below average cholesterol levels/ The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial: Lipid Lowering Arm (ASCOC-LLA) // Lancet.-2003.-Vol.361.-P.1149-1158.